

Texnik ta'minlash xarajatlarini optimallashtirish yong'in o'chirish ushbozlik vositalarining ishdan chiqishini kamaytirish strategiyasi va taktikasi

Baxtiyor A. Mavlyankariyev

DSc, prof. «O'ZLITINEFTGAZ» AJ, Toshkent, 100029, O'zbekiston; bahtierm@gmail.com

Dolzarliligi: energiya (yoqilg'i-energetika kompleksi) blokining barcha ob'ektlari, istisnosiz, yong'in va portlash xavfi yuqori bo'lgan muhim ahamiyatga ega. Shubhasiz, bunday ob'ektlarning xavfsizligini ta'minlash ularning yong'in xavfsizligi tizimini (YXT) malakali (to'g'ri) loyihalash va ishlatish bilan bog'liq. YXT ga yuklangan vazifalarni bajarish to'g'ridan-to'g'ri yong'inga qarshi uskunalarning (QU) ishlashini ta'minlaydigan ishdan chiqish darajasiga bog'liq. Qiyinchiliklarning (tahdidlarning) haddan tashqari tabiati va yuzaga keladigan inqirozli vaziyatlar va normal ish rejimining ishlamay qolishi uning barcha bosqichlarini (uskunalar, QUni shakllantirish, operatsion va profilaktika rejimlari) hisobga olgan holda YXTni texnik qo'llab-quvvatlashning oqilona usullarini izlashning dolzarbligini belgilaydi.

Maqsad: strategiya va taktikalar shakllantiriladi, bunda QU nosozliklar darajasini pasaytirish chora-tadbirlari belgilab olinadi, yakuniy maqsad QU va uning asosiy tarkibiy qismlarining berilgan tayyorgarligi darajasini saqlab qolishdir.

Usullari: uni texnik qo'llab-quvvatlashni amalga oshirish samaradorligi bilan QU nosozlik darajasini pasaytirishni boshqarish.

Natijalar: QUni va uning barcha asosiy elementlar bazasini texnik qo'llab-quvvatlash xususiyatlarini, ularga xizmat ko'rsatish (oldini olish) usullarini izchil o'rganib chiqqandan so'ng, mumkin bo'lgan nosozliklar kelib chiqish dinamikasi oldindan bashorat qilinadi va noqulay alomatlar paydo bo'lganda, bunday nosozliklarning oldini olish jarayonini operativ boshqarish, shu jumladan zarur tuzatishlar kiritish ta'minlanadi. Natijada, QU ga tayyorgarlik ko'rsatkichining pasayishiga yo'l qo'ymaslik va alohida komponentlarning yoki umuman ko'rib chiqilayotgan PTning to'satdan ishdan chiqishi tahdidlarining paydo bo'lishiga yordam beradigan tendentsiyalarni bartaraf etish uchun tizim yaratilishi mumkin.

Kalit so'zlar: nosozlik darajasi, yong'in va portlash xavfsizligi, yong'inga qarshi uskunalar, xarajatlarni minimallashtirish, yo'qotishlarni kamaytirish.

For citation: B.A. Mavlyankariyev. Strategy and tactics for reducing the failure rate of fire-fighting equipment by optimizing the costs of its technical support. Scientific and technical journal of Problems of Energy and Sources Saving, 2025, no. 3, pp. 278-283.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17578793>

Received: 12.02.2025
Revised: 18.05.2025
Accepted: 20.07.2025
Published: 23.08.2025

Copyright: © Bakhtiyor A. Mavlyankariyev, 2025. Submitted to Problems of Energy and Sources Saving for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Стратегия и тактика снижения уровня отказов пожарной техники оптимизацией затрат на её техническое сопровождение

Бахтиёр А. Мавлянкариев

DSc, проф. АО «O'ZLITINEFTGAZ», Ташкент, 100029, Узбекистан; bahtierm@gmail.com

Актуальность: все, без исключения, объекты энергетического (топливно-энергетического комплекса) блока относятся к критическим, с высоким уровнем пожаровзрывоопасности. Несомненно, обеспечение безопасности подобных объектов, связано с грамотным (правильным) проектированием и эксплуатацией их системы пожарной безопасности (СПБ). Выполнение возложенных на СПБ задач, напрямую зависит от уровня отказов пожарной техники (ПТ), обеспечивающих её функционирование. Экстремальный характер вызовов (угроз) и возникающих при этом кризисных ситуаций и сбой нормального эксплуатационного режима, определяют актуальность поиска рациональных методов технического сопровождения ПТ, с учетом всех её этапов (комплектация, формирование СПБ, режимы эксплуатации и профилактики).

Цель: формируются стратегия и тактика, с определением мероприятий по снижению уровня отказов ПТ, с конечной целью- поддержания заданного уровня готовности ПТ и её основных составных узлов.

Методы: управление снижением уровня отказов ПТ оперативностью реализации её технического сопровождения.

Результаты: последовательно изучив особенности технического сопровождения ПТ и всей её основной элементной базы, режимов их обслуживания (профилактики), прогнозно, заранее предсказывается динамика зарождения вероятных отказов и, в случае неблагоприятных симптомов, обеспечивается оперативное управление процессом предупреждения таких отказов, в том числе внесением необходимых корректив. В результате может быть создана система предупреждения снижения показателя готовности ПТ и исключения тенденций, способствующих возникновению угроз внезапного отказа отдельных составных узлов или рассматриваемой ПТ в целом.

Ключевые слова: уровень отказов, пожаровзрывобезопасность, пожарная техника, минимизация затрат, сокращение потерь.

Strategy and tactics for reducing the failure rate of fire-fighting equipment by optimizing the costs of its technical support

Bakhtiyor A. Mavlyankariev

DSc, prof. JSC "O'ZLITINEFTGAZ", Tashkent, 100029, Uzbekistan; bahtierm@gmail.com

Relevance: all without exception objects of the energy (fuel and energy complex) block are critical, with a high level of fire and explosion hazard. Undoubtedly, ensuring the safety of such objects is associated with competent (correct) design and operation of their fire safety system (FSS). The performance of the tasks assigned to the SPB directly depends on the level of failures of fire-fighting equipment (FTE) that ensure its functioning. The extreme nature of the challenges (threats) and the resulting crisis situations and failure of the normal operating mode determine the relevance of the search for rational methods of technical support of FTE, taking into account all its stages (equipment, formation of the SPB, operating and preventive maintenance modes).

Aim: strategy and tactics are formed, with the definition of measures to reduce the failure rate of the PT, with the ultimate goal of maintaining a given level of readiness of the PT and its main components.

Methods: management of the reduction of the failure rate of the PT by the efficiency of the implementation of its technical support

Results: having consistently studied the features of technical support of the PT and its entire main element base, their maintenance (prevention) modes, the dynamics of the occurrence of probable failures is predicted in advance and, in the case of unfavorable symptoms, operational management of the process of preventing such failures is ensured, including the introduction of necessary adjustments. As a result, a system can be created to prevent a decrease in the readiness indicator of the PT and to eliminate trends that contribute to the emergence of threats of sudden failure of individual components or the PT in question as a whole.

Key words: failure rate, fire and explosion safety, firefighting equipment, cost minimization, loss reduction.

1. Введение (Introduction)

Большинство объектов энергетического (топливно-энергетического комплекса) блока относятся к критическим, с высоким уровнем пожаровзрывоопасности [1-3]. Несомненно, обеспечение безопасности подобных объектов, связано с грамотным (правильным) проектированием и эксплуатацией их системы пожарной безопасности (СПБ) [4].

Выполнение возложенных на СПБ задач, напрямую зависит от уровня отказов пожарной техники (ПТ), обеспечивающих её функционирование [5]. Экстремальный характер вызовов (угроз) и возникающих при этом кризисных ситуаций и сбоя нормального эксплуатационного режима, определяют актуальность поиска рациональных методов технического сопровождения ПТ, с учетом всех её этапов (комплектация, формирование СПБ, режимы эксплуатации и профилактики) [6,7].

К главным задачам технического сопровождения ПТ и нормального функционирования СПБ конкретного энергетического объекта следует отнести мероприятия по снижению уровня отказов ПТ, в конечной мотивировке - достижение цели поддержания заданного уровня готовности ПТ и её основных составных узлов [8,9]. При этом, естественно, особую ценность представляет решение основополагающей проблемы, а именно прогнозной метрики причин или факторов снижения показателей готовности, возможных отказов ПТ, обуславливаемых возникающими вызовами и угрозами [10,11]. Подобная информация позволяя, с одной стороны прогнозировать (заранее предвидеть) снижение показателей характеризующих готовность ПТ, а иначе упредить возможные отказы ПТ, с другой, подсказывает необходимость и очередность «ревизии» всех составных узлов, на предмет их «участия» в обозначенном снижении, вероятности поломки, «сползания» в зону риска [12,13].

Ввиду общности рассматриваемого показателя – уровня отказов для большинства образцов пожарно-технического вооружения (ПТВ), наше исследование можно рассматривать как обобщенное, присущее всем видам ПТВ, а, следовательно, полученные результаты благодаря этому приобретают большую весомость и ориентированность на тиражирование [14,15].

Значимость прогноза снижения уровня отказов и однозначной угрозы снижения показателя готовности ПТ - приоритетного параметра, очевидна и очень существенна для всей пожарно-спасательной службы (ПСС) [13]. Очень важно на основе использования методов анализа

рисков увидеть картину возникновения и развития возможной «разладки» ПТ или её составных узлов, задолго до её реальной угрозы - возникновения неисправности или её аварийного состояния [11]. Подобная информация, ввиду её значимости при реализации пожарно-тактических мероприятий, позволяет упреждающе определить объемы необходимости ресурсов техники, огнетушащих средств, пожарных расчетов, персонала технической поддержки, в целом определяющих успех ликвидации пожароопасных и чрезвычайных ситуаций.

2. Методы и материалы (Methods and materials)

Рациональная комплектация и закономерности. Ученые и специалисты многих областей техники заметили закономерность и пришли к выводу [16]: рациональная комплектация, предшествующая обеспечению нормированного эксплуатационного обслуживания ПТ, не позволяют гарантировать благоприятный режим технического сопровождения (эксплуатации во всех возможных режимах), заблаговременно констатировать факт снижения показателя готовности (разладки) и устранять возникшие последствия [1].

Следует последовательно изучив особенности технического сопровождения ПТ и всей её основной элементной базы, а также режимов их обслуживания (профилактики) прогнозно, заранее предсказать динамику зарождения вероятных отказов и, в случае неблагоприятных симптомов, обеспечить оперативное управление процессом предупреждения таких отказов, в том числе внесением необходимых коррективов.

Однако решение задач оперативного управления (основополагающего направления для ПТ), снижением уровня вероятных отказов, следует рассматривать в контексте стратегических и тактических возможностей эксплуатационного формата для всей СПБ отдельного энергетического объекта. Здесь, как известно, имеются значительные сложности математического характера в самой постановке подобного вопроса.

Достижение поставленной цели. Анализ предшествующих исследований показал следующую хронологию достижения поставленной цели.

Постановка задачи следующая [17], Y - выходная оцениваемая характеристика ПТ, состояние которой описывается набором $X = [X_1, X_2, \dots, X_m]^T$ параметров $X_j, Y_0, X_{j0}, \beta_j$ - коэффициенты, определяемые по предыстории путем обработки опытных данных.

В общем, рассматривается статистическая задача в том смысле, что зависимости Y и X_j от времени не учитываются. В качестве исходных данных используются фиксируемые результаты систематизированных наблюдений эксплуатации. Каждая i -я строка этой систематизации соответствует одной i -ой фиксации, которой получены значения Y_i величины Y и значения X_{i1}, \dots, X_{im} переменных X_1, X_2, \dots, X_m .

В роли таких фиксаций может выступать i -й вызов (угроза) ПТ, наличие риска снижения показателя её готовности.

Следуя поставленной цели, запишем исходное уравнение n раз (где n - число фиксаций) для каждой из строк систематизации.

При этом учтена возможность возникновения отклонений расчетных значений от фактических, опытных значений.

Теперь положим, осуществляя усреднение по столбцам систематизации (таблицы), и будем считать, что ϵ_i - случайные, независимые при $i = 1, n$ с одинаковым математическим ожиданием, но неизвестной дисперсией σ^2 .

Обозначая соответствующим образом и представляя упомянутые уравнения в матричной форме, находим для искомого вектора β оценку β'' по методу наименьших квадратов (МНК), который состоит в нахождении значения $\beta - \beta''$ такого, что минимизируется по β выражение:

$$\|A_\beta - b\| = \sum \epsilon_i^2. \quad (1)$$

Так, если ранг g матрицы A равен m , то, как известно [3], можно определить численные значения для β'' , для её суммарного значения, а также σ^2 .

Здесь введены следующие обозначения: β'' - несмещенная оценка для β ; $\sum \beta''$ - ковариационная матрица вектора β'' оценок β''_i , для β_i ; σ^2 - несмещенная оценка дисперсии величины ϵ_i .

3. Результаты и обсуждение (Results and discussion)

Поставленная цель прогноза снижения показателя готовности ПТ, при условии определения из аналитических выражений представленных оценок, векторно может быть представлено:

$$\beta'' = [\beta_1'' \beta_2'' \beta_m'']^T; \quad (2)$$

при этом оценка β'' , для коэффициентов β_i'' , может быть осуществлена с использованием зависимости:

$$Y = Y'' + \sum_{j=1}^m \beta_j'' (X_j - X_{0j}''); \quad (3)$$

где Y'' , X_{0j}'' , β_i'' найдены по предыстории, а X_j - значения переменных, влияющих на выходную характеристику исследуемого снижения параметра показателя готовности.

Точность прогноза характеризуется ковариационной матрицей $\sum \beta''$ и оценкой дисперсии σ^2 .

Проанализированы недостатки рассмотренного метода [18].

Исходя из принципов диалектики, постулируется, что скорость:

$$Y'' = d Y / dt, \quad (4)$$

изменения выходной характеристики $Y = Y t$ определяется как результат взаимодействия двух тенденций, выражаемых функциями U (фактор развития) и V (фактор торможения). При этом U и V действуют на Y'' в противоположных направлениях, что выражается в форме дифференциального уравнения:

$$Y'' = U - V, \quad Y(0) = Y_0, \quad (5)$$

которое и задает закон развития выходной характеристики $Y = Y(t)$, изучаемый в [1].

В каждой конкретной задаче следует провести специальное исследование с тем, чтобы установить вид функций U и V , отражающих упомянутые тенденции роста и торможения.

Если найдена зависимость $Y = Y_p(t)$ путем решения эволюционного уравнения $Y'' = U - V$, $Y(0) = Y_0$, и известно, что при этом остались неучтенными факторы X_1, X_2, \dots, X_m , влияющие на Y , то окончательное решение задачи в [3] предлагается находить в форме:

$$H(e) = H_3(e) + \sum_{j=1}^m \beta_j'' (X_j - X_{0j}''); \quad (6)$$

где коэффициенты β_j'' находятся по МНК для какого-либо момента времени t , а факторы X_j считаются не зависящими от времени.

Заметим, что при $U=V$ из эволюционного уравнения следует:

$$H'' = 0 \quad \text{или} \quad H(e) = \text{const} = c. \quad (7)$$

4. Заключение (Conclusion)

В работе проанализированы вопросы управления снижением уровня отказов пожарной техники оперативностью реализации её технического сопровождения. Опуская промежуточные анализы, спорные моменты [2], можно констатировать, что управление снижением показателя готовности ПТ за счет реализации повышения экспрессности и оперативности управления его техническим сопровождением (процессом эксплуатации) может быть реализовано так:

1) изучаются особенности процесса эксплуатации и технического обслуживания ПТ или конкретной её разновидности (возможно рассмотрение конкретного узла отдельного вида ПТ);

2) на основе этого изучения устанавливаются смысловые значения и вид функций $U=U(t)$ и $V=V(t)$, первая из которых развивает, а вторая сдерживает развитие выходной характеристики $Y = Y(t)$ процесса, определяющего снижение показателя готовности ПТ.

3) определяется набор факторов X_1, X_2, \dots, X_m , влияющих на $Y(t)$, но не учитываемых с помощью U и V ;

4) путем рассмотрения эволюционного уравнения находится его решение $Y = Y_p(t)$ и по опытным данным устанавливаются значения коэффициентов, входящих в выражение для $Y(t)$;

5) для одного из моментов времени $t=t_1$ определяется разность:

$$Y''' = Y_{cp}(t_1) - Y_p(t_1); \quad (8)$$

где $Y_{cp}(t)$ - фактическая кривая зависимости выходной характеристики от времени.

Для Y по аналитическим выражениям находится функция регрессии:

$$Y''' = Y'' + \beta_j (X_j - X_{0j}'''); \quad (9)$$

после чего используется соотношение (2);

6) определив из (3) оцениваемые значения выходной характеристики $Y(t)$ для предстоящих моментов времени, сравнивают их с допустимыми (по технической документации или экспериментальной рекомендации) границами;

7) в случае неблагоприятной оценки «прогноза» - снижения показателя готовности ПТ, ставится задача последовательного анализа всех составных узлов на предмет их эксплуатационного поведения в конкретных тактических условиях. На основе этого анализа рассматривается вопрос об изменении эксплуатационного режима ПТ, путем варьирования факторов X_j или за счет реализации других организационно-технических мероприятий (ремонтно-профилактических, замены элементной базы составных узлов или организационных мер нивелирующих отсутствие или несоответствие единицы ПТ).

В результате может быть создана система предупреждения снижения показателя готовности ПТ и исключения тенденций, способствующих возникновению угроз внезапного отказа отдельных составных узлов или рассматриваемой ПТ в целом.

Предлагаемый подход, имеющий методологическую основу, рекомендован нами для включения в программу испытаний модификаций ПТ и её составных узлов, в рамках тематики наших научных исследований, связанных с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

ЛИТЕРАТУРА

1. Закон РУз. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; <https://lex.uz/docs/1061184>.
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан о дополнительных мерах по реализации закона Республики Узбекистан «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; <https://www.lex.uz/docs/1413933?ondate=01.11.2012%2000#1415462>.
3. Указ Президента Республики Узбекистан «о мерах по коренному совершенствованию системы управления топливно-энергетической отраслью Республики Узбекистан»; <https://lex.uz/docs/4188806>.
4. Нормативные документы, действующие в нефтегазовой отрасли по состоянию на 01.11.2020 г. (Государственные стандарты Узбекистана, разработанные АО «O'ZLITINEFTGAZ»); <https://liting.uz/pages/view/63>.
5. Особенности организации управления в чрезвычайных ситуациях; <https://studbooks.net/1390178/bzhd/vvedenie>.
6. Организация исследования устойчивости функционирования промышленного предприятия в ЧС мирного времени; https://studopedia.ru/5_125452_organizatsiya-issledovaniya-ustoychivosti-funktsionirovaniya-promishlennogo-predpriyatiya-v-chs-mirnogo-vremeni.html.
7. Мониторинг безопасности промышленных объектов; <https://lektsii.org/3-87902.html>.
8. Мавлянкариев Б.А., Зупаров С.Т. Поддержание работоспособного состояния систем сигнализации охранной и пожарной безопасности объектов: проблемы и решения // Мат. XXXI межд. НТК Системы безопасности СБ-2022, М.: 9.11.2022. -С.403-406.
9. Мавлянкариев Б.А. Основы стратегии повышения уровня пожарной безопасности сложных объектов // ат. XXXI межд. НТК Системы безопасности СБ-2022, М.: 24.11.2022. -С.47-51.
10. Мавлянкариев Б.А. Пен А.Ю. Мониторинг и управление безопасностью объекта повышением надежности контроля его пожароопасности // Мат. НПК «Цифровые технологии, инновации в обеспечении общественной безопасности: проблемы и решения» Т., 2022. -С.85-89.
11. Мавлянкариев Б.А. Применение принципов теории игр в повышении уровня пожаро-взрывобезопасности топливораздаточных объектов // Сборник научных статей Академии МВД РУз, 2021 г. -С.395-402.
12. Мавлянкариев Б.А., Нахаров У.С. и др. Ситуационный анализ и принятие решений при управлении пожарной безопасностью нефтегазовых объектов, Учебное пособие, 2021, -216 с.
13. Мавлянкариев Б.А. Жизнеспособность технических систем нефтегазовых объектов при кризисных ситуациях // Сб. материалов межд. НПК «Технические средства защиты - надежная гарантия защиты объектов», Ташкент, 23.11.2023. -С. 108-112.
14. Мавлянкариев Б.А. Развитие инновационного потенциала исследователя в управлении системными задачами обеспечения безопасности объектов // Сб. материалов межд. НПК «Технические средства защиты - надежная гарантия защиты объектов», Ташкент, 23.11.2023. -С. 128-135.
15. Мавлянкариев Б.А., Назаров А.У., Зиявутдинов А.С. Промышленная безопасность опасных производственных объектов. Монография. DIZYAN MARKET. 2025. – 150 с.
16. Шаров В.Д., Макаров В.П. Методология применения комбинированного метода для

анализа риска авиационного события //Научный вестник МГТУ ГА, серия Эксплуатация воздушного транспорта. Безопасность полетов, №174, 2011.-С.18-24.

17. Зубков Б.В., Шаров В.Д. Теория и практика определения риска в авиапредприятиях при разработке системы управления безопасностью полетов. -М.: МГТУ ГА, 2010, -196 с.

18. Мавлянкареев Б.А. Безопасность объекта: стратегия управления, модель //Мат-лы XIV НТК «Системы безопасности СБ-2005». -М.: 2005. -С.67-70.

REFERENCES

1. Law of the Republic of Uzbekistan. "On Industrial Safety of Hazardous Industrial Facilities"; <https://lex.uz/docs/1061184>.

2. Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan on additional measures to implement the Law of the Republic of Uzbekistan "On Industrial Safety of Hazardous Industrial Facilities"; <https://www.lex.uz/docs/1413933?ondate=01.11.2012%2000#1415462>.

3. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On measures to radically improve the management system of the fuel and energy sector of the Republic of Uzbekistan"; <https://lex.uz/docs/4188806>.

4. Regulatory documents in force in the oil and gas industry as of 01.11.2020 (State Standards of Uzbekistan, developed by JSC "O'ZLITINEFTGAZ") <https://liting.uz/pages/view/63>.

5. Features of the organization of management in emergency situations; <https://studbooks.net/1390178/bzhd/vvedenie>.

6. Organization of the study of the sustainability of the functioning of an industrial enterprise in emergency situations in peacetime; https://studopedia.ru/5_125452_organizatsiya-issledovaniya-ustoychivosti-funktsionirovaniya-promishlennogo-predpriyatiya-v-chs-mirnogo-vremeni.html.

7. Monitoring the safety of industrial facilities; <https://lektsii.org/3-87902.html>.

8. Mavlyankariev B.A., Zuparov S.T. Maintaining the operability of security and fire safety alarm systems of facilities: problems and solutions// Proc. XXXI int. STC Security Systems SB-2022, M.: 9.11.2022., pp. 403-406.

9. Mavlyankariev B.A. Fundamentals of the strategy for increasing the level of fire safety of complex facilities// at. XXXI int. STC Security Systems SB-2022, M.: 24.11.2022., pp. 47-51.

10. Mavlyankariev B.A. Pen A.Yu. Monitoring and management of facility safety by increasing the reliability of its fire hazard control // Proc. Scientific and production complex "Digital technologies, innovations in ensuring public safety: problems and solutions" T., 2022 pp.85-89

11. Mavlyankariev B.A. Application of game theory principles in improving the level of fire and explosion safety of fuel dispensing facilities // Collection of scientific articles of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, 2021 pp.395-402

12. Mavlyankariev B.A., Nakharov U.S. et al. Situational analysis and decision-making in managing fire safety of oil and gas facilities, Study guide, 2021, 216 p.

13. Mavlyankariev B.A. Viability of technical systems of oil and gas facilities in crisis situations // Collection of materials of the international scientific and production complex "Technical means of protection - a reliable guarantee of facility protection", Tashkent, 11/23/2023, pp. 108-112.

14. Mavlyankariev B.A. Development of the innovative potential of the researcher in the management of systemic tasks of ensuring the safety of objects// Collection of materials of the international scientific and production complex "Technical means of protection - a reliable guarantee of the protection of objects", Tashkent, 23.11.2023, pp. 128-135.

15. Mavlyankariev B.A., Nazarov A.U., Ziyavutdinov A.S. Industrial safety of hazardous production facilities. Monograph. DIZYAN MARKET. 2025 150 p.

16. Sharov V.D., Makarov V.P. Methodology for applying a combined method for analyzing the risk of an aviation event// Scientific Bulletin of Moscow State Technical University of Civil Aviation, series Operation of air transport. Flight safety, No. 174, 2011. pp. 18-24.

17. Zubkov B.V., Sharov V.D. Theory and practice of risk determination in aviation enterprises during development of flight safety management system. - M.: MSTU GA, 2010, -196 p.

18. Mavlyankariev B.A. Object safety: management strategy, model//Mat-ly XIV НТК "Security Systems SB-2005". M.: 2005. pp. 67-70.